

Una obra olvidada de la modernidad arquitectónica española: la embajada de España en Brasilia.

Fernando AGRASAR*

*Doctor Arquitecto, Universidad de A Coruña (UDC), España (2001),
Profesor titular de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de A Coruña (UDC), España (2003)

Rúa Helios, 9
15172 Perillo (A Coruña)
España
agrasar@udc.es

Resumen

La embajada de España en Brasilia es un excepcional edificio, vinculado con las alternativas arquitectónicas a la modernidad ortodoxa, como el estructuralismo holandés. El discurso teórico de su autor, propio y original, se formula en una sociedad en proceso de profundo cambio social y político, cuyas autoridades, identificadas con la dictadura militar, aspiran a fomentar los contactos con el exterior, al tiempo que recelan de sus consecuencias. Estas circunstancias hacen que la filiación internacional de esta arquitectura no sea explicada por su autor, Rafael Leoz, cuyo discurso está centrado en la geometría y en la industria. La prematura muerte de este arquitecto y el olvido de su legado han hecho de este excepcional edificio un gran desconocido de la arquitectura española del final de la modernidad. Por sí mismo, acompañado del resto de las escasas realizaciones de Leoz, su conocimiento escribe un capítulo poco conocido y relevante de las última modernidad de la arquitectura española.

Palabras-Clave: Arquitectura moderna, Estructuralismo, Brasilia, Leoz.

Resumo

A embaixada de Espanha em Brasília é um excecional edifício, vinculado com as alternativas arquitectónicas à modernidade ortodoxa, como o estruturalismo holandês. O discurso teórico de seu autor, próprio e original, formula-se em uma sociedade em processo de profunda mudança social e política, cujas autoridades, identificadas com a ditadura militar, aspiram a fomentar os contatos com o exterior, ao mesmo tempo em que recelan de suas consequências. Estas circunstâncias fazem com que a filiação internacional desta arquitetura não seja explicada por seu autor, Rafael Leoz, cujo discurso está centrado na geometria e na indústria. A prematura morte deste arquiteto e o esquecimento de seu legado fizeram deste excecional edifício um grande desconhecido da arquitetura espanhola do final da modernidade. Por si mesmo, acompanhado do resto das escassas realizações de Leoz, seu conhecimento escreve um capítulo pouco conhecido e relevante da última modernidade da arquitetura espanhola.

Palavras-Chave: Arquitetura moderna, Estructuralismo, Brasília, Leoz.

Abstract

The embassy of Spain in Brasilia is an exceptional building, linked with the architectural alternatives to the Orthodox Modern Movement, like the Dutch Structuralism. The Theory of its author, personal and original, was formulated in a society in process of deep social and political change, whose authorities, identified with the military dictatorship, inhale to boost the contacts with the outside, at the time that they did not trust of its consequences. These circumstances did that the international ties of kinship of this architecture was not explained by its author, Rafael Leoz, whose theoretical speech is centred in the geometry and in the industry. The premature death of this architect and the fall into obscurity of his bequest have done of this exceptional building a big unknow of the Spanish architecture of the end of the modernity. The knowledge of this building, with other works of Rafael Leoz, constitutes a new chapter about the last modernity of the Spanish architecture.

Key-words: Modern architecture, Structuralism, Brasilia, Leoz.

1. El laboratorio y el experimento.

El ideario moderno cristalizó en Brasilia en una interesante gradación que fue de la ortodoxia urbanística a la singularidad del diseño de las principales piezas monumentales, generando un resultado que no ha querido ser correctamente valorado desde Europa o Norteamérica. Las principales reflexiones de la historiografía moderna y contemporánea – Benevolo, Frampton o Curtis- han arrojado juicios negativos sobre la nueva ciudad, sin entender, quizás, los rasgos propios del discurso moderno en Brasil.

Entre la compleja colección de familias de trazados urbanos, disposiciones paisajísticas, piezas singulares o grupos residenciales, el conjunto de los edificios de embajadas, construidas entre 1960 y 1975, ofrece un conjunto arquitectónico que muestra las diferentes vías de evolución y experimentación de la arquitectura moderna, en el momento en el que es fuertemente cuestionada y están comenzando a explorarse nuevos caminos de orientación de la arquitectura internacional. Estos edificios, dispuestos en el amplio sector de embajadas de la ciudad, son difícilmente visitables, por cuestiones de seguridad, y apenas pueden verse desde el exterior, ocultos tras altos cierres y frondosa vegetación. Su visibilidad es mínima y es infrecuente su inclusión en las monografías sobre sus autores o sobre la arquitectura de la ciudad. Si consideramos el conjunto de las piezas más relevantes, este constituye uno de los más interesantes experimentos en el enorme laboratorio arquitectónico de Brasilia: reunir una amplia colección de piezas arquitectónicas de todo el mundo, encargadas a figuras relevantes y todas ellas diseñadas en un periodo perfectamente acotado, en coincidencia con un cambio de orientación arquitectónico internacional. La embajada francesa, de Le Corbusier y Guillermo Julian de la Fuente, la alemana de Hans Scharoun, la italiana, de Pier Luigi Nervi, o la española de Rafael Leoz, son valiosos ejemplos de este conjunto, a través del cual es posible estudiar y comprender los diferentes caminos explorados por la arquitectura en el periodo crucial de la década de los sesenta y primeros años setenta.

La embajada de España, es una de las piezas de este conjunto menos conocida y más sorprendente. El edificio de Rafael Leoz es el resultado de una alta dosis de experimentación, presenta interesantes vínculos con vías de renovación del discurso moderno y ofrece novedosas propuestas espaciales y paisajísticas. Las especiales circunstancias sociales y políticas de España en los últimos años de la dictadura franquista y de su propio autor, cuyas obras y propuestas teóricas gozaron de reconocimiento y notoriedad para, después de su prematura muerte, caer en un olvido del que todavía no han sido recuperados.

2. La arquitectura española en un país en transformación.

La arquitectura moderna está estrechamente ligada a ciertos significados vinculados con valores de progreso e igualdad, implícitos en sus presupuestos teóricos. La naturaleza abstracta, tecnológica y ahistórica de las edificaciones modernas permiten una

identificación de significados con los poderes que las promueven más complejas que en otros periodos de la historia. Si es cierto que los regímenes totalitarios han cortado y destruido el curso de la arquitectura moderna, como sucedió en Alemania con Hitler, en la Unión Soviética con Stalin o en España con Franco; también ha sucedido que ciertos intereses de las dictaduras han permitido el desarrollo de la arquitectura moderna, al menos por un periodo de tiempo. Ya sea el deseo de presentarse como una fuerza renovadora, como la convivencia del fascismo italiano con la arquitectura moderna del *Gruppo 7*, o bien el interés por proyectar una imagen de internacionalización y progreso, como sucedió con la dictadura militar española a partir de la década de los sesenta.

Las circunstancias históricas españolas ofrecen un interesante capítulo en las complejas relaciones entre el poder político y la creación arquitectónica. Tras una virulenta persecución contra la arquitectura moderna, tras la Guerra Civil, que el régimen dictatorial identificaba con las posiciones ideológicas y valores sociales de la Segunda República, en la España de finales de los años cincuenta, el interés de abrir el país al exterior para favorecer su recuperación económica, hizo posible la extraña circunstancia por la que las autoridades responsables de eliminar la experiencia moderna, pasasen a encargar edificios institucionales y amplios programas de vivienda social a una nueva generación de arquitectos ávidos por recuperar el Movimiento Moderno. El edificio del Gobierno Civil en Tarragona de Alejandro de la Sota (1957), o el Pabellón Español en la Expo de Bruselas de 1958 de Corrales y Molezún, son dos buenos ejemplos de esta nueva situación.

Fig. 1: Gobierno Civil de Tarragona, Alejandro de la Sota, 1957.

Fig. 2: Pabellón Español en la Exposición Internacional de Bruselas, Corrales y Molezún, 1956-58.

La carrera de Rafael Leoz se inicia en la segunda mitad de la década de los cincuenta, y pertenece, por tanto, a aquel grupo de jóvenes arquitectos españoles que en unas condiciones difíciles recuperaron el discurso moderno tras un oscuro y largo paréntesis. El edificio de la Embajada Española en Brasilia, junto con el conjunto de viviendas experimentales en Torrejón de Ardoz (Madrid), ambos proyectados a principios de los años setenta, son sus obras más importantes, fruto de una importante reflexión teórica, de la que su autor eliminó toda referencia a los vínculos que la ligaban con experiencias

como la que llevaban a cabo los integrantes del Team X. En aquellos momentos bastaba utilizar los calificativos de “extranjero”, “progresista” o “antitradicional” para condenar al ostracismo a cualquier creador.

3. La fama y el olvido¹.

Rafael Leoz es una figura poco convencional en la arquitectura española del siglo XX. Los logros de sus dos décadas de carrera arquitectónica cayeron en un profundo olvido tras su muerte a los cincuenta y cinco años de edad. Los primeros proyectos de Leoz, en colaboración con un grupo de compañeros de carrera², se dirigió a la construcción de conjuntos de viviendas sociales. Tras cinco años de experiencia profesional, abandona esta para dedicarse a la reflexión teórica. Una de la primeras ocasiones en las que el fruto de su trabajo investigador es expuesto y debatido, es en la VI Bienal de São Paulo, en 1961, en la que presenta sus investigaciones sobre la “División y Organización del Espacio Arquitectónico”³, que será un paso previo para su trabajo sobre el *Módulo HELE*.

Desde la puesta en escena internacional que supuso la participación de Leoz en la IV Bienal de São Paulo, su trabajo investigador y su proyección internacional experimentan un sustancial impulso. En 1963 es invitado por Jean Prouvé y Le Corbusier a integrarse como miembro en el *Cercle d'études Architecturales*, recibiendo cálidos elogios de este último. Es reclamado como conferenciante en diferentes centros universitarios y profesionales de Europa y América, e inicia, dos años más tarde, tareas docentes en la Escuela de Arquitectura de Madrid.

La investigación arquitectónica espacial de Leoz tiene una formulación central, denominada *Módulo HELE*, una forma geométrica que utilizada como elemento de composición permite soluciones de máxima compacidad y resuelve en su volumen sistemas funcionales complejos. En 1968 se publica su libro *Redes y Ritmos Espaciales*, escrito tres años antes, en el que expone una investigación sobre formas geométricas como base compositiva para adecuar los procesos de construcción a las exigencias de la industria y a las posibilidades tecnológicas de entonces. El *Módulo HELE* protagonizó dos películas documentales, concebidas y dirigidas por el arquitecto: una primera, con este mismo título, presentada en IX Congreso de la UIA en Praga en 1967; y la segunda, titulada “Arquitectura hacia el futuro”, presentada en el X Congreso de la UIA en Buenos Aires en 1969. En este mismo año, Rafael Leoz constituyó la “Fundación Leoz

¹ Este título parafrasea el utilizado por Alberto García Gil en el artículo publicado en el número monográfico de la revista ON de 1983. Vid: GARCIA GIL, Alberto, “Rafael Leoz: fama y marginación”, *ON, número extra, enero-febrero, 1983*, Madrid, pp. 18-19.

² José Luís Íñiguez de Onzoño, Antonio Vázquez de Castro y Joaquín Ruíz Hervás, son los compañeros junto a los que Rafael Leoz trabaja en los primeros encargos y concursos desde 1956.

³ Este trabajo es distinguido con una Mención Especial Honorífica de la Bienal.

para la Investigación y la Promoción para la arquitectura social”, institución desde la que dirigió su trabajo investigador y proyectual.

El reconocimiento internacional siguió manifestándose en forma de distinciones y premios en aquellos años. A principios de los setenta comenzó a proyectar la nueva sede de la embajada de España en Brasilia, cuyas obras comenzaron en febrero de 1973, y dos años más tarde dió comienzo la obra del conjunto residencial de 218 viviendas experimentales en Torrejón de Ardoz. En 1976, año de la muerte del arquitecto, fue distinguido, por el recién coronado Juan Carlos I, con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, que le fue impuesta en la ceremonia de inauguración de la Embajada de España en Brasilia por el Duque de Cádiz, entonces Presidente del Instituto de Cultura Hispánica.

Tras el fallecimiento de Rafael Leoz, su trayectoria y logros cayeron en un rápido olvido. Tras una exposición de su intensa trayectoria, celebrada en el Palacio de Velázquez del Retiro de Madrid, en 1978, las publicaciones obviaron sus textos, sus obras y, finalmente, su nombre. La clausura de la Fundación, sin medios económicos ni continuadores, inició un progresivo silencio y olvido que llegó a una total oscuridad en el momento en el que en una obra referencial sobre la arquitectura del siglo XX española, como el volumen XL de *Summa Artis*⁴, no se nombra en ninguna de sus páginas a Rafael Leoz.

Las razones del inexplicable manto de silencio sobre Rafael Leoz, que sólo por las realizaciones de la Embajada en Brasilia y las viviendas en Torrejón de Ardoz merecería un lugar destacado en la Historia de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX, son complejas. Su fallecimiento, en el apogeo de su trayectoria creativa y teórica, coincide con la muerte del dictador y el inicio del proceso de cambio y transformación española, conocido como “la transición”. El evidente apoyo del régimen a Leoz quedó vinculado al recuerdo de su figura, cuya personalidad no tuvo la ocasión de enfrentarse y reaccionar a la nueva situación y a la explosión de libertad y progreso que impulsaron a la sociedad española en esos años. Por otra parte, toda la investigación arquitectónica de Leoz está vinculada al ideario moderno, sin que nunca haya hecho explícita su proximidad a búsquedas foráneas que cuestionaban la ortodoxia moderna. La embajada en Brasilia y las viviendas en Torejón muestran un estrecho parentesco compositivo y conceptual con obras tan significativas y reconocidas como orfanato de Aldo Van Eyck en Ámsterdam (1957-1962), la *Baumhaus* de Piet Blom en Helmond (1972), el edificio de oficinas *Centraal Beheer* en Apeldoorn de Herman Hertzberger (1968-72), o el proyecto del Hospital de Venecia del propio Le Corbusier (1963-65). En vez de esta filiación, Leoz prefirió señalar la semejanza formal de los hiperprismas brasilianos con los volúmenes de la Puerta de Serranos, parte la la muralla

⁴ BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, *Arquitectura Española del Siglo XX, Summa Artis, Vol. XL*, Espasa Calpe, Madrid, 1995.

medieval que rodeaba la ciudad de Valencia⁵. Desaparecidos los responsables políticos e institucionales que se valieron de Leoz como exponente de la capacidad creativa española y de su utilización como imagen de desarrollo y modernidad, deaparecida la fundación creada por él, relegadas las publicaciones a los anaqueles menos visitados de las bibliotecas especializadas, y con su mejor obra oculta entre la espesura del sector de embajadas de la lejana Brasilia, Leoz y su legado cayeron en un profundo olvido, del que es absolutamente necesario rescatarlo para completar nuestra comprensión de la última modernidad arquitectónica española.

Fig. 3: La Puerta de Serranos, perteneciente a la muralla medieval de la ciudad de Valencia

Fig. 4: "Hiperprisma exagonal" (infografía del autor).

⁵ Leoz sugirió esta semejanza formal enfrentando imágenes de los hiperprismas y la Puerta de Serranos y escribió en la memoria resumida del proyecto de la embajada: "Las premisas básicas con las que se respondió al programa del Ministerio de Asuntos Exteriores fueron la de definir unidades constructivas que, por agrupamiento, reflejaran el carácter y la tipología de la arquitectura española fácilmente materializable con las técnicas más avanzadas". Las imágenes y el texto citado fueron incluidos en el catálogo de la Exposición Homenaje celebrada de abril a junio de 1978 en el Palacio de Velázquez del Retiro madrileño.

Fig. 5: Foto aérea de la embajada de España (fragmento), publicada en la revista *Manchete* de Río de Janeiro nº 1.410 de 28 de abril de 1979, en un reportaje con ocasión del 19 aniversario de Brasilia (pp. 94-100).

4. La arquitectura de un edificio por descubrir.

Una carta remitida por el embajador Emilio Pan de Soraluce al Ministro español de Exteriores⁶, con fecha 1 de junio de 1970, refleja todas las iniciativas que iniciaron el proceso de encargo del proyecto. En ella insta a convocar un concurso y argumenta la buena acogida del mismo por los arquitectos españoles, ya que supondrá “haber colaborado en el diseño de la Representación Española, en eso que es en cierto modo una Exposición Mundial de Arquitectura”. A partir de ese momento se estudian las posibles empresas que podrían abordar la construcción con garantías. Descartado el concurso⁷, la obra es adjudicada a la empresa española, con intereses en Brasil, Tecniberia y esta, a su vez, encomienda el proyecto y dirección de las obras a la Fundación Rafael Leoz. El proyecto arquitectónico es aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 11 de marzo de 1972.

⁶ Original conservado en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Madrid en el legajo 15772 “Embajada de Brasilia”, carpeta nº 1, años 1969-70.

⁷ Así consta en carta remitida por el Embajador al Ministerio de fecha 11 de noviembre de 1971, original conservado en el AGM AAEE, legajo 15772, carpeta nº 2 1971-72

Fig. 6: Foto de la maqueta del proyecto, conservada en el Archivo general del Ministerio de AA EE en Madrid, R- 11.038-11.039.

El mecanismo compositivo del edificio es sencillo y con un enorme potencial formal. Así describe Leoz el “hiperprisma” utilizado como unidad volumétrica básica.

“Entre las formas engendradas por el sistema de macizar el espacio que utiliza la fundación, se eligió una de las deformaciones equivolumétricas de la familia tipológica de los hiperpoliedros: **el hiperprisma exagonal**. Este está compuesto de cuatro prismas exagonales superpuestos. De las caras del segundo prisma se proyectan seis paralelepípedos de base rectangular y caras cuadradas. La proyección ortogonal al plano horizontal coincide con una de las tramas básicas que emplea la fundación”⁸.

Figs. 7 y 8: Composición de los “hiperprismas exagonales” (Infografía del autor).

⁸ De la memoria del proyecto conservado el AGM AAEE, “Embajada en Brasilia” R-11.038-11.039

A través de repeticiones y transformaciones de este “hiperprisma exagonal” sobre una malla exagonal se compondrá la totalidad del edificio, ajustándose cada una de las funciones indicadas en el programa, como con la cancillería, el consulado, la residencia del embajador, las viviendas para funcionarios, o el área cultural, en estos hiperprismas conectados entre sí. El resultado final, amplio y complejo, está estructurado como una ramificación geométrica que impide contemplar el edificio en su conjunto, entendido como volumen o articulación de fachadas. El edificio de Leoz maneja y aplica dos de los principales conceptos estructuralistas: uno sería la idea de Van Eyck de superar la separación entre pasado y futuro, negar el valor de la novedad y del discurso lineal del tiempo, expresada con brillante claridad en su artículo “El interior del tiempo”⁹; el segundo sería el concepto de espacio *in-between*, desarrollado por Herman Hertzberger, y que se refiere al potencial arquitectónico del espacio no específico, no conformado desde la función o el modelado volumétrico exterior, de forma debe ser apropiado y transformado para adaptarse cada uno de los usos y acciones que se desarrollarán en él¹⁰. Estas dos ideas conectan a este edificio con las mejores obras de los arquitectos holandeses citados, y con otras tan significativas como el edificio para el Centro Comunitario Judío de Trenton de Louis Kahn (1955), o el posterior proyecto de Alison y Peter Smithson para la Biblioteca Nacional Pahlavi en Teheran (1977-78)

La relación del edificio de la embajada con el entorno y la interacción interior-exterior es otro de sus valores arquitectónicos. La parcela sobre la que se construye, la número 44 del sector de embajadas, es un rectángulo de 100x250 metros, con diez metros de desnivel que marca una suave pendiente de directriz diagonal N-S, y ofrece vías de acceso desde sus dos lados menores. Esta disposición permite una gran libertad de disposición del edificio, que opta por extenderse como una cadena ramificada con dos áreas principales, la residencia-recepción y la cancillería-consulado-área cultural. Cada una de estas áreas se articula en torno a un patio, abierto en la primera y cerrado en la segunda. Los recorridos exteriores se desdibujan al ser posible, en numerosas zonas, circular bajo los hiperprismas y prolongar las pautas compositivas en terrazas-plaza de forma exagonal, situadas a diversas alturas, pérgolas y piscinas que siguen la misma pauta geométrica. La continuidad entre interior y exterior es incentivada con la continuidad de pavimentos, la inclusión de lucernarios y el continuo diálogo visual de la propia arquitectura de la embajada y la vegetación, en una autorreferencia visual fragmentaria idéntica en el exterior que desde el interior del edificio.

⁹ Vid. VAN EYCK, Aldo, “L’interieur du temps”, en: *Le sens de la ville*, París, 1972.

¹⁰ Vid. HERZTBEGER, Norman, *Space and the Architect*, 010 Publishers, Rotterdam, 2000.

Fig. 9: Volumetría del edificio(Infografía del autor).

Leoz mantuvo en sus proyectos la idea moderna de la vivienda como tema privilegiado de la arquitectura. La embajada puede entenderse como la experimentación arquitectónica de una composición residencial en la que también es posible alojar otros usos administrativos. La vivienda del embajador, desarrollada en torno a un patio anular, no justifica esta afirmación, pero si la consideramos en su relación con la pieza, también compuesta por seis hiperprismas, que alberga seis viviendas para funcionarios, tres de ellas en dúplex, podemos entender el edificio como dos núcleos residenciales conectados por espacios de trabajo y pérgolas. Esta vocación residencial del edificio tiene su origen en las investigaciones de la Fundación Leoz, dirigidas hacia la vivienda social, y se proyectará en la obra posterior de las viviendas de Torrejón de Ardoz.

La construcción del edificio de la embajada es sencilla y eficaz: estructura de hormigón, con soportes de sección exagonal; forjados con casetonado triangular, cubiertas planas con evacuación de aguas mediante gárgolas, lucernarios resueltos con piezas de vidrio color ámbar que sustituyen al casetonado triangular, protegido al exterior con claraboyas de poliéster; cerramientos de albañilería revestida; y carpinterías de aluminio. Este ejercicio de sobriedad de materiales continuará con la elección de dos colores principales: un tono rojizo intenso, similar al de la tierra en Brasilia, utilizado en

exteriores; y blanco en los interiores. El edificio-paisaje se muestra sobrio y hermoso, seguro del valor de su naturaleza conceptual.

Tan interesante, como desconocido, la embajada española en Brasil es un capítulo necesario para completar el conocimiento del desarrollo de la modernidad arquitectónica de España y uno de los valiosos experimentos del laboratorio arquitectónico que supone la ciudad de Brasilia. Así lo definió el Diputado Francisco da Gama Lima en la formal carta dirigida al embajador Pérez del Arco en la que le da cuenta de la *Moção* que presentará ante la *Assemblea Legislativa do estado do Rio de Janeiro*¹¹:

“Na oportunidade em que inaugura, em Brasília, a nova e importante Embaixada de Espanha, verdadeiro monumento de arte, cultura e beleza, a cuja intalação solene com a presença dos Duques de Cádizé prova inequívoca de apreço para com o Povo Brasileiro, proponho seja dirigida a presente Moção de aplausos e simpatia a sua Excelência Dom Pérez del Arco, Digníssimo Embaixador do Governo e do Povo spanhóis em nosso País”.

Fig. 10: Foto de la maqueta del proyecto, conservada en el Archivo general del Ministerio de AA EE en Madrid, R- 11.038-11.039.

¹¹ Carta fechada el 20 de abril de 1976, con copia conservada en el AGM AAEE, legajo 15775, carpeta nº 17, 1978

Referencias bibliográficas.

BALLESTER, José María, *Rafael Leoz. Exposición homenaje Abril-Junio, 1978*, Ministerio de Cultura, Madrid.

GARCÍA GIL, Alberto, “Rafael Leoz: fama y marginación”, *On n° extra enero-febrero 1983*.

GIL, Paloma, “Rafael Leoz”, en: POZO, José Manuel (Ed.), *Los brillantes 50. 35 proyectos*, T6 Ediciones, Pamplona, 2004.

GÓMEZ DE LAS HERAS, María Elisa, “Rafael Leoz y la integración de las artes en una arquitectura social”, *Revista de Cuadernos Hispanoamericanos n° 341*, Noviembre de 1978.

LEOZ, Rafael, “Así debió ser”, *TA n° 37*, 1962

LEOZ, Rafael, *Arquitectura e industrialización de la construcción*, Fundación Rafael Leoz, Madrid, s/f.